

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОРОНЕЖСКОГО ПЕТРОВСКОГО ЯХТ-КЛУБА 1875 - 1917 ГОДЫ. К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Шаев Максим Романович¹

¹Аспирант кафедры истории, философии и социально-политических дисциплин, Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I, ул. Мичурина 1, Воронеж, Россия, E-mail: shaevmax@yandex.ru

Аннотация

В статье представлена информация о деятельности одного из крупнейших водноспортивных обществ Российской империи - Воронежского Петровского яхт-клуба. Эта организация была создана с целью популяризации парусного и гребного спорта среди жителей Воронежа и организации их досуга во второй половине XIX века. Отдельно формируется тема будущей исследовательской работы и указывается ее актуальность. Кратко анализируется источниковая база данной статьи. Актуальность исследовательской работы связана с недостаточной изученностью деятельности Воронежского яхт-клуба в дореволюционной России. Источниковую базу составляют материалы фондов Российского государственного архива Военно-морского флота и отчеты о деятельности Петровского яхт-клуба. Методологической основой исследования послужили принципы научной объективности и историзма. В статье использовались историко-системный и проблемно-хронологический методы.

Ключевые слова: яхт-клуб, империя, водное общество, парусный и гребной спорт, парусные суда.

I. ВВЕДЕНИЕ

Воронежский Петровский яхт-клуб являлся общественным объединением, в которое входили представители нарождающейся буржуазии Воронежа. При этом деятельность Петровского яхт-клуба не только была связана с организацией водного спорта, но и осуществлением водных прогулок, катания на коньках, театральных и музыкальных вечеров и прочего приятного времяпровождения. Фактически перед нами прообраз современного развлекательного центра. Развитая инфраструктура Воронежского Петровского яхт-клуба во второй половине XIX – начале XX вв. могла удовлетворить самые разнообразные запросы горожан в рамках культурного досуга.

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Интерес учёных к вопросу, связанному с деятельностью яхт-клубов Российской империи подтверждается рядом исследовательских работ по данной теме. В частности, В.Г. Долбнин исследовал создание и деятельность различных яхт-клубов Санкт-Петербурга в XIX – начале XX вв. В свою очередь, Д.И. Александрова – Пермского речного яхт-клуба, А.Н. Лубянов – Севастопольского яхт-клуба, О.В. Федотова – Казанского яхт-клуба.

Стоит уделить внимание, научным работам С.Н. Копылова, который рассматривал не только историю создания и развития Эстляндского яхт-клуба в конце XIX – начале XX вв., но и эпизоды с участием в его мероприятиях членов правящей династии Романовых.

Наконец, особую ценность представляет научная деятельность А.О. Коробчука, являющего автором ряда научных работ по Воронежскому Петровскому яхт-клубу, включая монографию «Воронежский Петровский яхт-клуб (1875 – 1917 гг.)». Кроме того, деятельности Петровского яхт-клуба были посвящены работы Д.В. Ливенцева и Вульфа Дитмара. Но, в тоже время, несмотря на внушительную историографию по данной проблеме, отсутствует научная работа, которая полностью раскрывала все аспекты деятельности Петровского яхт-клуба в конце XIX – начале XX вв. на основе ранее неопубликованных источников. Хронологическими рамками выбранного нами исследования являются годы деятельности Воронежского Петровского яхт-клуба, покровителем которого являлся великий князь Алексей Александрович (См: Фото 1).

Фото 1. Покровитель Воронежского Петровского яхт-клуба великий князь Алексей Александрович

Для изучения организационно-штатной структуры, целей и методов яхт-клуба особую ценность представляет «Устав Воронежского Петровского яхт-клуба», который был утверждён 19 мая 1875 г. и разработан на основе устава Санкт-Петербургского речного яхт-клуба.

Помимо устава, представления о внутреннем распорядке в Воронежском Петровском яхт-клубе дают «Правила для гребных, парусных и конькобежных состязаний Воронежского Петровского яхт-клуба». Стоит отметить, что Воронежский яхт-клуб организовывал в городе футбольные соревнования, оказывая услугу данному виду спорта.

Здание яхт-клуба располагалось на месте бывшего адмиралтейства Петра I, которое находилось на острове реки Воронеж (См: Фото 2).

Фото 2. Здание Воронежского Петровского яхт-клуба

Основой для статьи послужили опубликованные источники, связанные с непосредственной деятельностью Воронежского яхт-клуба в виде его ежегодных отчётов:

- 1) Отчёт о деятельности Петровского Воронежского яхт-клуба за 1895 – 1896 гг.;
- 2) Отчёт о деятельности Петровского Воронежского яхт-клуба за 1897 – 1898 гг.;
- 3) Отчёт Петровского Воронежского яхт-клуба за 1905 – 1906 гг.;
- 4) Отчёт Петровского Воронежского речного яхт-клуба за 1907 – 1908 гг.;
- 5) Отчёт Петровского Воронежского речного яхт-клуба за 1908 – 1909 гг.;
- 6) Отчёт Петровского Воронежского речного яхт-клуба за 1910 – 1911 гг.;
- 7) Отчёт Петровского Воронежского речного яхт-клуба за 1911 – 1912 гг.

В них содержится информация о проводимых яхт-клубом мероприятиях, спортивных состязаниях и их результатах, а также другая организация досуга не только для членов клуба, но и горожан. При этом в отчётах содержится информация об изменении численности и руководства яхт-клуба.

Кроме того, информацию о финансовой стороне вопроса Петровского яхт-клуба дают сметы прихода и расхода сумм:

- 1) Смета прихода и расхода сумм Петровского Воронежского яхт-клуба на 1911 – 1912 год;
- 2) Смета прихода и расхода сумм Петровского Воронежского яхт-клуба на 1912 – 1913 год.

При этом опись книг, находившихся в библиотеке данного яхт-клуба, содержалась в «Каталоге библиотеки Петровского Воронежского яхт-клуба», изданном в 1888 г.

Стоит сказать, что правила спортивных соревнований, проводившихся в Воронежском яхт-клубе, определялись «Правилами для гребных, парусных и конькобежных состязаний Воронежского Петровского яхт-клуба».

Наконец, ценными для исследования организации и деятельности в дореволюционной России Воронежского Петровского яхт-клуба являются архивные материалы Российского государственного архива военно-морского флота (РГА ВМФ), представленные следующими фондами:

- 1) Фондом 402 «Гидрографический департамент. Морского министерства (1827 – 1886 гг.)»;
- 2) Фондом 417 «Главный морской штаб (1884 – 1918 гг.)».

Так фонд 402 РГА ВМФ представлен описью 2 и включает следующие дела:

- 1) Д. 545;
- 2) Д. 555;
- 3) Д. 812;
- 4) Д. 987;
- 5) Д. 1010;
- 6) Д. 1015.

В данных делах можно обнаружить материалы по утверждению флагов и документов Воронежского Петровского яхт-клуба в Морском министерстве. Дело в том, что уставные документы и внутренние правила организации всех яхт-клубов Российской Империи в обязательном порядке утверждались Морским министерством. В свою очередь, фонд 417 опись 1 РГА ВМФ содержит ряд дел по общественной деятельности Воронежского яхт-клуба:

- 1) Д. 1003;
- 2) Д. 1114;
- 3) Д. 1225;
- 4) Д. 5788.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

1) Проблема организации и деятельности Воронежского Петровского яхт-клуба является актуальной темой для проведения исследовательской работы.

2) Наличие большого количества неопубликованных и опубликованных источников, хранящихся в Российском государственном архиве военно-морского флота (РГА ВМФ) позволяет сформулировать следующую тему диссертационного исследования по специальности 5.6.1. – Отечественная история «Организация и деятельность Воронежского Петровского яхт-клуба (1875 – 1917 гг.)».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Александрова Д.И. Пермский речной яхт-клуб как центр спортивной жизни города в начале XX в. Вестник научной ассоциации студентов и аспирантов исторического факультета Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. 2019. Номер 1. С. 147-152.

Дитмар Вульф. Петровский Яхт-клуб и его роль в формировании локальной идентичности в Воронеже в последней трети XIX - начале XX в. Общественное движение и культурная жизнь в Центральной России XIV - XX вв. Воронеж, 2006. С. 31-43.

Долбнин В.Г. Развитие яхт-клубовского движения в Санкт-Петербурге. Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2010. Номер 124. С. 30-38.

Карпинский С.М. Воронежский вновь учреждаемый яхт-клуб. Яхта. 1874. Номер 10. С. 387-388.

Карпинский С.М. Десятилетие Петровского Воронежского Яхт-клуба, 1875 - 1885 гг. Воронеж, 1886. 180 с.

Каталог библиотеки Петровского Воронежского яхт-клуба. Воронеж, 1888. 12 с.

Копылов С.Н. Создание Эстляндского морского яхт-клуба (к постановке проблемы исследования). Рубежи истории. Номер. 2020. С. 25-29.

Копылов С.Н. Борьба с сословной организацией Эстляндского императорского яхт-клуба. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2020. Номер 8. С. 63-69.

Коробчук А.О. Каток Воронежского Петровского яхт-клуба. Культура физическая и здоровье. 2013. Номер 2. С. 49-52.

Коробчук А.О. Создание яхт-клуба в Воронеже. Созвездие. 2013. Номер 1. С. 91-110.

Коробчук А.О. Принятие устава Воронежского Петровского яхт-клуба. Теория и практика инновационных технологий в АПК. Воронеж, 2013. С. 72-74.

Ливенцев Д.В. Петровский Воронежский яхт-клуб как центр городской культурной жизни. Теория и практика инновационных технологий в АПК. Воронеж, 2013. С. 13-15.

Ливенцев Д.В. На заре воронежского футбола. Культура физическая и здоровье. 2014. Номер 2. С. 48-50.

Лубянов А.Н. Севастопольский яхт-клуб. 1886 - 2016 гг. Историческое издание. Севастополь, 2016. 128 с.

Отчёт о деятельности Петровского Воронежского яхт-клуба за 1895 - 1896 гг. Воронеж, 1898. 31 с.

Отчёт Петровского Воронежского яхт-клуба за 1905 - 1906 гг. Воронеж, 1906. 48 с.

Отчёт Петровского Воронежского речного яхт-клуба за 1907 - 1908 гг. Воронеж, 1908. 42 с.

Правила для гребных, парусных и конькобежных состязаний Воронежского Петровского яхт-клуба. Воронеж, 1909. 45 с.

Правила внутреннего распорядка Петровского Воронежского яхт-клуба. СПб., 1909. 45 с.

Российский государственный архив Военно-морского флота (РГА ВМФ). Ф. Гидрографический департамент. Морского министерства (1827 – 1886 гг.). 402. Оп. 2. Д. 545, Д. 555, Д. 812. Д. 987, Д. 1010, Д. 1015.

Российский государственный архив Военно-морского флота (РГА ВМФ). Ф. 417 «Главный морской штаб (1884 – 1918 гг.)». Оп. 1. Д. 1003, Д. 1114, Д. 1225, Д. 5788.

ORGANIZATION AND ACTIVITY OF THE VORONEZH PETROVSKY YACHT-CLUB 1875-1917. TO THE STATEMENT OF THE RESEARCH PROBLEM

Shayev, Maxim Romanovich¹

¹Postgraduate of the Department of History, Philosophy and Socio-Political Disciplines, Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I, 1, Michurina Street, Voronezh, Russia,
E-mail: shaevmax@yandex.ru

Abstract

The article provides information about the activities of one of the largest water sports societies of the Russian Empire - Voronezh Petrovsky Yacht-Club. This organization was created for the purpose of popularization of sailing and rowing sports among the residents of Voronezh and organization of their leisure time in the second half of the XIX century. The topic of future research work is formed separately and its relevance is given. The source base of this article is briefly analyzed. The relevance of the research work is connected with the insufficient study of the activity of the Voronezh Yacht-Club in pre-revolutionary Russia. The source base is the materials of the funds of the Russian State Archive of the Navy and reports on the activities of the Petrovsky Yacht-Club. The principles of scientific objectivity and historicism served as the methodological basis of the research. In the article historical-system and problem-chronological methods were used.

Keywords: yacht-club, empire, water society, sailing and rowing sports, sailing ships.

REFERENCE LIST

Aleksandrova D.I. Permskij rečnoj yaht-klub kak centr sportivnoj zhizni goroda v nachale XX v. Vestnik nauchnoj asociacii studentov i aspirantov istoricheskogo fakul'teta Permskogo gosudarstvennogo gumanitarno-pedagogicheskogo universiteta. 2019. Nomer 1. S. 147-152.

Ditmar Vul'ff. Petrovskij YAht-klub i ego rol' v formirovanii lokal'noj identichnosti v Voronezhe v poslednej treti XIX - nachale HKH v. Obshchestvennoe dvizhenie i kul'turnaya zhizn' v Central'noj Rossii XIV - HKH vv. Voronezh, 2006. S. 31-43.

Dolbnin V.G. Razvitie yaht-klubovskogo dvizheniya v Sankt-Peterburge. Izvestiya Rossijskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gercena. 2010. Nomer 124. S. 30-38.

Karpinskij S.M. Voronezhskij vnov' uchrezhdaemyj yaht-klub. YAhta. 1874. Nomer 10. S. 387-388.

Karpinskij S.M. Desyatiletie Petrovskogo Voronezhskogo YAht-kluba, 1875 - 1885 gg. Voronezh, 1886. 180 s.

Katalog biblioteki Petrovskogo Voronezhskogo yaht-kluba. Voronezh, 1888. 12 s.

Kopylov S.N. Sozдание Estlyandskogo morskogo yaht-kluba (k postanovke problemy issledovaniya). Rubezhi istorii. Nomer. 2020. S. 25-29.

Kopylov S.N. Bor'ba s soslovnoj organizaciej Estlyandskogo imperatorskogo yaht-kluba. Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research. 2020. Nomer 8. S. 63-69.

Korobchuk A.O. Katok Voronezhskogo Petrovskogo yaht-kluba. Kul'tura fizicheskaya i zdorov'e. 2013. Nomer 2. S. 49-52.

Korobchuk A.O. Sozdanie yaht-kluba v Voronezhe. Sozvezdie. 2013. Nomer 1. S. 91-110.

Korobchuk A.O. Prinyatie ustava Voronezhskogo Petrovskogo yaht-kluba. Teoriya i praktika innovacionnyh tekhnologij v APK. Voronezh, 2013. S. 72-74.

Livencev D.V. Petrovskij Voronezhskij yaht-klub kak centr gorodskoj kul'turnoj zhizni. Teoriya i praktika innovacionnyh tekhnologij v APK. Voronezh, 2013. S. 13-15.

Livencev D.V. Na zare voronezhskogo futbola. Kul'tura fizicheskaya i zdorov'e. 2014. Nomer 2. S. 48-50.

Lubyanov A.N. Sevastopol'skij yaht-klub. 1886 - 2016 gg. Istoricheskoe izdanie. Sevastopol', 2016. 128 s.

Otchyot o deyatel'nosti Petrovskogo Voronezhskogo yaht-kluba za 1895 - 1896 gg. Voronezh, 1898. 31 s.

Otchyot Petrovskogo Voronezhskogo yaht-kluba za 1905 - 1906 gg. Voronezh, 1906. 48 s.

Otchyot Petrovskogo Voronezhskogo rechnogo yaht-kluba za 1907 - 1908 gg. Voronezh, 1908. 42 s.

Pravila dlya grebnyh, parusnyh i kon'kobezhnyh sostyazanij Voronezhskogo Petrovskogo yaht-kluba. Voronezh, 1909. 45 s.

Pravila vnutrennego rasporyadka Petrovskogo Voronezhskogo yaht-kluba. SPb., 1909. 45 s.

Rossijskij gosudarstvennyj arhiv Voennno-morskogo flota (RGA VMF). F. Hidrograficheskij departament. Morskogo ministerstva (1827 – 1886 gg.). 402. Op. 2. D. 545, D. 555, D. 812. D. 987, D. 1010, D. 1015.

Rossijskij gosudarstvennyj arhiv Voennno-morskogo flota (RGA VMF). F. 417 «Glavnyj morskoy shtab (1884 – 1918 gg.)». Op. 1. D. 1003, D. 1114, D. 1225, D. 5788.